

3. *Hessler S.* Tidalectics. Imagining an Oceanic Worldview through Art and Science. Boston: The MIT Press, 2018. 240 p.

4. *Hessler S.* Tidalectic Curating // *Journal of Curatorial Studies*. 2020. Oct. Vol. 9. Iss. Curating the Sea. P. 248—270. DOI: https://doi.org/10.1386/jcs_00023_1.

5. *Mortensen A.S.B.* Tidalectic Poetics. Roskilde: Roskilde Universitet, 2023. 173 p.

6. *Uzor T.-M.* Tidalectic Un/mapping and the Performance of African Diasporic Imagination in the Repertory of Katherine Dunham // *Dance Research Journal*. 2023. No. 55 (3). P. 6—29. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0149767723000359>.

References

1. *Zhuleva A.S.* Mythopoetics of Space in the Novels by Yuri Rytkeu // *Studia Litterarum*. 2018. Vol. 3. № 3. P. 208—231 (In Russ.). DOI: 10.22455/2500-4247-2018-3-3-208-231.

2. *Callon M.* Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and the Fishermen of St Brieuc Bay // *Logos*. 2017. Vol. 27. № 2 (117). P. 49—94 (In Russ.).

Р.К.АСМАНОВ, М.М.КУЧУКОВ

Эмоции и страсти как фактор и ресурс экономической динамики*

Аннотация. Экономическая динамика — сложное, многофакторное явление, в формировании которого каждый фактор реализует свой механизм. Одно дело сырье, техника, технологии, коммуникации, которые через стоимость и издержки прямо и косвенно активизируют или гасят экономическую динамику, и совершенно другое — институты, ментальность, этнопсихология и прочие неформальные

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Асманов Р.К., Кучуков М.М. Эмоции и страсти как фактор и ресурс экономической динамики // Лед, реки и ритмы: непереваемость хозяйства в свете тайдалектики // *Философия хозяйства*. 2025. № 5. С. 32—56. DOI:

массовые и индивидуальные, детерминированные и случайные факторы. В ряду последних заслуживают внимания эмоции, страсти и прочие продукты «чувств» как в силу недостаточной изученности их влияния на экономическую динамику, так и в силу повсеместного их участия во всех действиях экономических агентов. В настоящем исследовании, в отличие от имеющихся, эмоции и страсти рассматриваются через призму экономической власти и предпринимателей-инноваторов (Й. Шумпетер). Предприниматели-инноваторы — люди, у которых в наибольшей мере развито «чувство» экономической власти, и люди, которые за счет максимальной концентрации эмоций и страстей достигают высшей экономической власти, занимаются производством товаров и услуг не ради благотворительности, а с целью получить эту власть. В силу того, что чувства, эмоции, страсти хотя и очевидны, но их невозможно ни взвесить, ни измерить, в исследовании для оценки их состояния (уровня концентрации/деконцентрации) предложен метод от обратного. Носителями эмоций и страстей в экономике выступают предприниматели, которые и представляют эти чувственные продукты. На основе наблюдения за динамикой численности предпринимателей (внутри сообщества, предпринимателей-инноваторов, т. е. креативных) утверждается, что при росте численности креативных предпринимателей происходит возрастание концентрации эмоций и страстей, что разгоняет экономическую динамику. Напротив, при снижении численности креативных предпринимателей происходит деконцентрация эмоций и страстей, которая ведет к снижению экономической динамики. Предложена и описана схема перерождения концентрации эмоций и страстей в их деконцентрацию, которая сопровождается рождением новых «продуктов» чувственной сферы общества.

Ключевые слова: эмоции, страсти, экономическая власть, предпринимательство, эмоциональный подъем, эмоциональный спад.

Abstract. Economic dynamics is a complex multifactorial phenomenon, in the formation of which each factor implements its own mechanism. Raw materials, equipment, technologies, communications, which through cost and expenses directly and indirectly activate or dampen eco-

conomic dynamics are one thing, and institutions, mentality, ethnopsychology and other informal mass and individual, deterministic and random ones are quite another. Among the latter, emotions, passions and other products of «feelings» deserve attention both due to the insufficient study of their influence on economic dynamics and their ubiquitous participation in all actions of economic agents. In this study, in contrast to the existing ones, emotions and passions are considered through the prism of economic power and innovative entrepreneurs (J. Schumpeter). Innovative entrepreneurs are people who have the most developed «feeling» of economic power and people who, due to the maximum concentration of emotions and passions, achieve the highest economic power, are engaged in the production of goods and services not for the sake of charity, but in order to obtain this power. Due to the fact that feelings, emotions, passions, although obvious, but they can neither be weighed nor measured, the study proposes a reverse method to assess their state (level of concentration/deconcentration). Entrepreneurs act as bearers of emotions and passions in the economy, who represent these sensory products. Based on observations of the dynamics of the number of entrepreneurs (within the community, innovative entrepreneurs, i. e. creative ones), it is asserted that with an increase in the number of creative entrepreneurs, there is an increase in the concentration of emotions and passions, which accelerates economic dynamics. On the contrary, with a decrease in the number of creative entrepreneurs, there is a deconcentration of emotions and passions, which leads to a decrease in economic dynamics. A scheme for the degeneration of the concentration of emotions and passions into their deconcentration is proposed and described, which is accompanied by the birth of new «products» of the sensory sphere of society.

Keywords: emotions, passions, economic power, entrepreneurship, emotional upswing, emotional downswing.

УДК: 338.22

ББК: 13

Введение

Наблюдение за экономическим развитием позволяет выделить ряд его признаков: во-первых, неравномерность (периоды высокого

роста сменяются периодами низкого роста, стагнации, спада); во-вторых, падение отдачи факторов (например, простой накачкой так называемых технических или финансовых факторов при прочих неизменных условиях не получается ускорить развитие и подтолкнуть рост); в-третьих, образование определенной социально-психологической среды или атмосферы и ее концентрация (экономический рост, как и развитие, протекает в определенной атмосфере: когда она насыщена, наблюдаются рост и развитие, когда она разряжена, происходят падение и стагнация). В качестве важного признака атмосферы выступают социальные эмоции и страсти, которые часто принимают характер энтузиазма и особого напряжения общества, когда общество заряжено на решение так называемых сверхзадач. Но есть и обратное состояние общества — когда оно испытывает упадок, уныние, апатию и вообще образуется состояние «эмоционального бремени», т. е. когда эмоции выступают не ресурсом развития, а становятся своеобразной обузой.

Природа так называемого общественного энтузиазма и эмоционального подъема до конца не раскрыта, хотя имеются разные предположения. Одни связывают его с внешними факторами (от социальных до природных космических), другие — с внутренними (опять же от благоприятных социально-экономических процессов до рождения большого числа пассионарных личностей). Но вне зависимости от того, чем обусловлены эмоциональный подъем и энтузиазм, в экономике он проявляется, как минимум, в двух наблюдаемых явлениях: 1) увеличении численности предпринимателей (а внутри этого сообщества особой категории «предпринимателей-инноваторов» — предпринимателей, склонных к рискам, отказам от сложившихся стереотипов и т. д.) и 2) появлением новых продуктов, отраслей деятельности, ростом производства товаров, ростом доходов, ростом цен и т. п. Между указанными явлениями имеется достаточно высокая корреляция, которая подтверждается также и обратным: снижение численности предпринимателей сопровождается снижением новых товаров и падением объемов производства с соответствующими последствиями — с ценами, доходами, прибылями.

Интересно и другое явление. Численность предпринимателей (в том числе «предпринимателей-инноваторов») непропорциональна численности населения. (Корреляция между ними имеет место, но

пропорция не соблюдается.) В отдельных исследованиях пропорции видят в этнической структуре общества. Нам такое утверждение не кажется убедительным, несмотря на наличие определенных корреляций, так как, сопоставляя общества с примерно одинаковой этнической структурой, обнаруживаем разные индикаторы предпринимателей. Природа активности предпринимательства в обществе не связана с этническими группами не только напрямую, но и косвенно. Наблюдения указывают на то, что активность предпринимательства в обществе, как правило, всегда связана с эмоциональным подъемом.

Эмоции людей, энтузиазм, чувства в той и иной мере связаны со страстями. Правда, сводить эмоции и тем более энтузиазм к страстям, отождествлять их между собой, по-видимому, не совсем корректно, ибо они имеют разные механизмы реализации. Причем, по-видимому, не только на психологическом уровне, но также и на физиологическом. В связи с последним важное значение имеют, во-первых, механизмы того, как возникают и развиваются общественные эмоции и образуется общественный энтузиазм; во-вторых, в каких формах он проявляется в обществе; в-третьих, как он реализуется в экономических результатах или экономических продуктах. Упомянутые аспекты и вопросы положены в основу настоящего исследования.

Теория, методология, методы и эмпирическая база исследования

Исследование носит междисциплинарный характер, рассматривается взаимосвязь психологического и экономического. Само собой разумеется, что оба объекта имеют свою теоретическую и методологическую основу. Очевидно, что в результате взаимодействия двух обозначенных феноменов — феномена психологии и феномена экономики — образуется новый феномен, для изучения которого требуется разработка новых теоретических и методологических положений, а также новых методов. Эмоции сами по себе — с точки зрения того, как они возникают, как реализуют себя, какие побочные продукты образуются в результате этих процессов, — в психологии изучены достаточно удовлетворительно в том плане, что имеют свою теоретическую, методологическую и инструментальную базу [1—4, 7, 8, 10, 19]. С другой стороны, эмоции, страсти, чувства и другие

продукты психики влияют на такие аспекты жизнедеятельности человека, как творчество, что, по-видимому, не требует доказательств. Причем речь идет не только об индивидуальном, но и об общественном аспекте. Они же влияют на так называемые «судьбоносные события» в жизни индивидов и их сообществ (от семьи, этноса до общества). В этом ряду экономика кажется чем-то второстепенным, так как основывается и функционирует на рациональном и утилитарном; для нее чужды всякого рода «чувственные интенции» — она практична, прагматична, связана с удовлетворением материальных, биологических потребностей, тогда как эмоции и входящие в их состав явления — область чувственного, страстей — иррациональны. Причем страсть и питание или насыщение состоят в обратной корреляции. Голод, как показывают исследования [17, 18], стимулирует творчество, стимулирует поиск; «голод — мать прогресса», тогда как «насыщенность — отец лени, праздности». Однако так ли это, т. е. то, что наблюдается в отношении экономики и эмоций (энтузиазма, страстей и проч.), не более как видимость, которая скрывает за собой более глубокие процессы взаимосвязи производства средств существования и страстей, эмоций? Если бы не было взаимосвязи чувственных продуктов с экономикой (утилитарным), то было бы непонятно, во-первых, почему человек (люди) не ограничиваются производством тех продуктов и в таком объеме, которые достаточны для удовлетворения их так называемых биологических потребностей, а производят все большее и большее число и объемы продуктов (причем даже тогда, когда этих продуктов более чем достаточно для удовлетворения их потребностей). Во-вторых, почему производство средств существования носит нелинейный характер: имеются периоды высокого роста и периоды сильного спада? Но производство средств существования — основа экономики — означает «производство экономической власти», т. е. господство одних над другими².

² Эту особенность на индивидуальном уровне можно найти в сотнях мемуаров людей, переживших войны, революции, насильственные и ненасильственные миграции, когда на так называемом «черном рынке» — и само существование «черного рынка» уже есть факт такой власти — за булку хлеба и продукты питания, не говоря уже о лекарствах и т. п., люди отдавали семейные реликвии, книги, картины и прочие бесценные вещи. А тот, кто имел в своем распоряжении самые тривиальные продукты — хлеб, картошку, крупу, не говоря уже о масле и

Производство средств существования, помимо прямой власти, которую дают продукты, удовлетворяющие потребности человека как биологического существа, дают еще и продукты с опосредованной властью — деньги. В связи с этим напрашивается резонный вопрос: разве получение прибыли, которую дает производство средств существования, и далее формирование так называемой экономической власти — менее привлекательная задача, чем... голая власть (в том числе индивидуальная, биологическая и т. д.)? Не является ли эта последняя истинным мотивом экономики? Таким образом, предпринимателям, так же как и всем остальным людям, свойственно оказываться во власти страстей, эмоций, и причем не каких-то там любовных, что свойственно им, как всяким биологическим существам, но и касающейся их деятельности — производства товаров, капитала. А раз так, то и для экономики свойственно присутствие страстей, эмоций и т. д., и не только на так называемом индивидуальном (личностном) уровне, но также и на общественном. Подкрепляет последнее то, что общественный энтузиазм, рост эмоционального напряжения, «кипение, борьба страстей» в обществе, как и их противоположность — уныние, упадок, апатия, рост алармистских настроений и т. д., проявляются в показателях экономической активности: росте/падении ВВП, доходов и проч.

Итак, с точки зрения теории и методологии предмет нашего исследования — те самые страсти, эмоции и прочие продукты «чувств», которые, правда, в соответствии с особенностями предмета выражаются в таких явлениях, как власть, господство. При этом, в отличие от так называемой «голой» власти, выражающей физическую, моральную, нравственную, политическую и т. п. формы (виды) власти, здесь мы имеем в виду так называемую «экономическую власть». Однако нами исследуется не сама эта «экономическая власть», что само по себе также достойный и заслуживающий внимания предмет, а то, как она проявляется через производство товаров и услуг, и не в индивидуальном, а в общественном порядке. Поэтому эмоции, чувства, страсти и прочие продукты этой сферы нами исследуются через категорию «власть» и ее вид — «экономическую

т. д. — был «хозяином», «господином» над тем же профессором, художником, хотя и... не имел представления о том, кто такой Евклид, Ньютон или Платон.

власть». Сама же экономическая власть исследуется как общественное состояние или, выражаясь по Марксу, как производственное отношение. (Кстати, сюда входят такие категории, как независимость, суверенитет и т. д.)

Наши теоретические и методологические воззрения согласуются (в том числе в отдельных аспектах напрямую вытекают) с воззрениями Аристотеля, Л. Гумилева, Дж. Локка, К. Маркса, П. Сорокина, Й. Шумпетера, Ф. Энгельса, В. Ленина, Н. Бухарина, Л. Троцкого, И. Сталина и др., концепции и отдельные аспекты которых нами используются в настоящем исследовании. Они же дополняются в плане своеобразного эмпирического материала персонажами бессмертных произведений мировой классики: У. Шекспира, О. де Бальзака, Э. Золя, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, Т. Драйзера, Дж. Лондона, А.П. Чехова и многих др.

Наблюдения, обсуждения, обобщения, результаты и выводы

Рассуждения: аксиоматические положения и суждения.

В социологии используется аксиоматическое положение: человек в своей деятельности руководствуется целью, которая, «как закон, определяет способ и характер его действий и которой он должен подчинять свою волю. И это подчинение не есть единичный акт» [11]. Но, чтобы появилась цель и тем более была реализована, необходимы эмоции, или специфическое психическое напряжение чувств. Эмоции без результатов — это просто психическая болезнь, как и многие другие психические расстройства и болезни. Поэтому, чтобы эмоции не стали болезнью, необходимо их реализовать. Реализация эмоций бывает двух типов: позитивная и негативная. При позитивной, которая выражается в созидании, эмоции реализуются в творческих продуктах, от индивидуальных до общественных и от предметных продуктов до общественного устройства. При негативной, которая имеет, как и позитивная, длинный спектр, есть два крайних варианта: вандализм, или разрушение внешних объектов независимо от их ценности, и разрушение себя, своего внутреннего мира — точно так же, как и предыдущее разрушение, без оглядки на ценность разрушаемого.

Разберем приведенные положения на конкретных примерах. В обществе есть два крайних проявления эмоций: уныние, упадок, апатия и энтузиазм, восторг, подъем. Первое выражает упадок сил, или отрицательную психическую энергию. Оно не всегда бывает следствием реализации некоего результата, когда происходит растрачивание сил. Чаще всего, появляется после поражения, недостигнутого результата, причем не объективного и естественного, а... нелепого или неудачного управления ресурсным потенциалом. Тогда наступает так называемое «бремя эмоций», т. е. когда эмоции выступают тормозящим фактором. Второе — восторг бывает следствием реализации некоего проекта. Здесь есть двойственное влияние эмоций; с одной стороны, они выступают своеобразным триггером, а с другой, накапливаются результатом, происходит усиление первоначального эмоционального фона, напряжения. При этом сам продукт реализации оказывается выше, чем ожидалось при его начале. (Это тот случай, когда энтузиазм появляется после, а не до, как обычно, реализации.) Восторг — эмоции, их концентрация. Кстати, упадок/апатия — тоже эмоции, но с отрицательным знаком.

Перечисленные признаки эмоционального фактора требуется разобрать, во-первых, с точки зрения не индивидуального, а общественного поведения, во-вторых, с точки зрения их участия в экономике.

Структура и механизмы функционирования эмоционального фактора в экономике. Эмоции и страсти (как на индивидуальном, так и на общественном уровнях) в таких отраслях деятельности человека, как искусство, политика, наука и т. д., проявляют себя через продукты последних: картины, скульптуры, поэмы, мечи, орала, законы, битвы, формы правления и т. д. Получается, что страсти, эмоции опредмечиваются в этих продуктах. А что с экономикой? Кажется бы, экономика не имеет ничего общего ни со страстями человеческими, ни с эмоциями, так как это утилитарная дисциплина, связанная с производством средств существования человека (людей), т. е. в ней-то как раз не должно быть никаких эмоций. Она должна обеспечивать человека (людей) хлебом насущным, независимо от того, что на дворе; как заметил персонаж известного романа Ф.М. Достоевского, «стук телег, подвозящих хлеб человечеству, полезнее Сикстинской Мадонны» [6, 172]. Данное утверждение было

бы верным (как и ошибочным), если бы реальность была так примитивна.

Во-первых, в экономике действуют люди (предприниматели, экономические агенты), наделенные не только расчетом (разумом), но и страстями, эмоциями. Это аксиома. Вынесем первую часть — расчет и разум — за скобки и разберемся со второй. Всякому экономическому агенту (предпринимателю) присущи страсти и эмоции. Одной из наиболее сильных страстей в человеке (как, по-видимому, и в любом животном) является власть, господство³. Во-вторых, люди занимаются предпринимательством не для того, чтобы производить товары (продукты), с помощью которых удовлетворяются потребности, а затем, чтобы господствовать, подчинять, властвовать⁴. Предприниматели тем и заняты, что с помощью товаров и услуг создают свою экономическую власть над другими, т. е. подчиняют своей воле волю других. Таким образом, проблема эмоций (страстей) и экономики есть проблема власти (экономической власти), а потому ее можно понять лишь в контексте последней.

Но есть одна проблема в этой задаче. Страсти (эмоции) реализуемы и реализуются, превращаются, исчезают, чтобы зародиться вновь, но уже в новом качестве и для новых агентов. Поэтому можно наблюдать активность эмоций, а также их пассивность, т. е. рост и снижение в разное время и у разных народов. Но в чем же выражаются эти скачки или колебания эмоций? Можно предположить, что в численности предпринимателей (или, как заметил Й. Шумпетер, «предпринимателей-инноваторов») [22]. Таким образом, численность предпринимателей может быть индикатором состояния общественных эмоций или страстей в экономике. Само собой разумеется, что численность предпринимателей растет не для того, чтобы просто

³ Здесь мы не рассматриваем ту страсть, которую подметили еще в античные и библейские времена и которая затем перекочевала в художественные и философские произведения Еврипида, Л.Н. Толстого и А.Я. Чаадаева, а заверченный вид получила в научных исследованиях З. Фрейда и его последователей. Если верить П.С. Лапласу, «В роде человеческом сильные личности испытывают истинное счастье от господства над слабыми, которые испытывают не меньше счастья, повинясь им» [9, 106].

⁴ Выбор области деятельности, конечно, индивидуален, хотя и регулируется обществом; в обществе не могут все быть предпринимателями. Но при этом в любом обществе обязательно будут предприниматели.

расти. Есть утверждение, что растет она в силу возникающих потребностей (спроса) в товарах. Однако такое объяснение слишком «прозаично». Осмелимся предположить (и это будет корректно с точки зрения принятого объекта), что в обществе образуется... «необходимость в предпринимателях-инноваторах», как до того (или в то же самое время) в политиках, музыкантах, художниках, архитекторах, полководцах, реформаторов и проч., вызываемая концентрацией эмоций и «накалом страстей». Это страсти, эмоции выбирают рождение предпринимателей, а не пресловутые потребности в еде, одежде и прочей «прозе», которые были, есть и всегда будут. Причем для удовлетворения этих потребностей бывает вполне достаточно миски супа (риса), штанов, рубахи, деревянных башмаков и т. п. Стало быть, предприниматели не рождаются пресловутыми потребностями. Здесь что-то более глубокое. Воспользуемся аналогией.

Появление выдающихся полководцев (как и потребность в них) происходит после поражения. Появление выдающихся политиков (и потребность в них) происходит после распада государства и деградации общества. Появление религиозных деятелей (так называемых реформаторов) происходит после деградации мировоззрения. Выдающиеся художники, архитекторы, скульпторы, музыканты, писатели, ученые и т. д. также появляются после некоторого порогового значения социального ландшафта (среды). Надо полагать, что и предприниматели появляются... «когда есть, одевать, обувать и проч.» нечего, что равносильно тому, что «едят, одевают, обувают» все, что ни попадя. Но это одна сторона дела. Чтобы появились выдающиеся полководцы, политики, реформаторы, художники, писатели и т. д., необходима концентрация эмоций и страстей в обществе, позволяющая отдельным личностям переступить через общепринятые нормы. (Сделать последнее легче, когда в обществе доминирует деградация. Следить за нормами бывает некому, незачем и накладно. Иными словами, когда не до того.) Есть предположение, что уровень концентрации (напряжения) страстей (эмоций) в обществе «комплементирует»⁵ с рождаемостью предпринимателей-инноваторов, точно так же как другой уровень (а мы говорим — в другое время) он благоприятствует художникам, политикам, войнам, музыкантам и т. д.

⁵ От лат. «komplementum» — дополнение.

(С этим утверждением можно спорить, не соглашаться, но отвергать, по-видимому, неэтично.) На всех страстей не хватает, эмоции небезграничны, и тем более их накал неодинаков. Конечно, без эмоций, страстей невозможно, перефразируя известного писателя, и гвоздя выдумать. Нужны страсти. Нужно эмоциональное напряжение.

Эмоциональное напряжение, напряжение общественных страстей сложно измерить. Оно, скорее, угадывается интуитивно. Но можно пойти от обратного, а это уже апостериорный метод. Если признается, что в основе всякой деятельности и ее результатов лежат страсти, эмоции и если в такой сфере, как искусство, они проявляются в рождении шедевров (но при этом также требуется немало вспомогательных, чтобы произошел банальный переход количества в качество), то в экономике эмоции проявляются в объемах производства, т. е. в той самой валовой продукции, прибылях, доходах и т. д., но главное — в продукции, так как она выступает основной прибылей, доходов и всего остального. Но всякий шедевр в искусстве, политике, военном деле и т. д. имеет своего автора (авторов). Стало быть, количество выдающихся художников, скульпторов, музыкантов, политиков, полководцев, проповедников и проч., как и их «произведений», может быть принято за индикатор состояния эмоций и страстей в обществе. (Кстати, частота преступлений, количество преступников будет свидетельствовать об обратном — эмоциональной деградации и эмоциональной яме: нет соответствующего эмоционального напряжения в обществе.) Но и в экономике есть свой аналог — объем и структура производимой продукции и численность и качество предпринимателей. Таким образом, рост и разнообразие продукции (скорректированные предварительно на соответствующие величины, дабы сделать сопоставим рост) и рост «популяции» предпринимателей и предпринимателей-инноваторов выражают эмоции и страсти в обществе.

Единичное и массовое, индивидуальное/частное и общественное. Мы привыкли и, кажется, понимаем (хотя и не до конца) появление и реализацию индивидуальных эмоций, чувств, страстей, но не знаем, как эти индивидуальные и личностные признаки психического характера проявляют себя на общественном уровне. В том, что есть индивидуальные эмоции, чувства, страсти, кажется, никто

не сомневается, так как всякий прошел и проходит через них. Но, когда говорят об общественных эмоциях — это не режет слух, когда же говорят об общественных страстях и тем более о чувстве... — это воспринимается весьма скептически. Потому что общество — не индивид, и у него не может быть чувств, страстей, эмоций. Так что «перенесение» с индивидуального, частного уровня на общественный, массовый того, что присуще первому, воспринимается негативно. И справедливо. А между тем проблема остается, и ее необходимо решить. Покажем одно из решений.

Общество, как и индивид, обладает эмоциями. Ему присущи страсти и чувства. Правда, все эти признаки у общества не те, что у индивидов, тем более с точки зрения физиологии; у общества нет физиологии в привычном для живых организмов понимании, и если кто-либо использует данный термин, то использует его исключительно образно. У общества нет также и психики — общественной психики. Как нет у него и разума, сознания; хотя есть (но не потому, что оно есть, а потому, что используется) общественное сознание; но в действительности это не общественное сознание, а массовое сознание [4], т. е. не то, что присуще обществу, а то, что присуще индивидам и что находится в них, наряду с индивидуальным (т. е. моим сознанием, или Я) сознанием. Поскольку же индивиды живут в обществах (и обществе), то у них имеется также и общественное сознание — это соотношение Я и Мы, или то, как воспринимается Мы через Я. Но при этом оно полностью индивидуальное, т. е. *мое*, не *наше*. Но что дальше? А дальше следующее. Общество состоит из индивидов (множества Я), и с этой точки зрения общество неоднородно, точно так же как не похожи индивиды друг на друга. У каждого индивида имеется индивидуальная и общественная психология (Мы через Я) (сознание). Очевидно, что так же точно у индивидов имеются личные и общественные чувства, эмоции, страсти; последние выражают, с одной стороны, отношение индивида к другому(-им) индивиду(-ам) как к существу общественному. Таким образом, индивидуальные страсти, эмоции и прочие чувственные продукты корректируются так называемой общественной средой; они не покидают индивидов, т. е. не становятся неиндивидуальными; их носителями выступают индивиды.

Посмотрим на проблему с другого ракурса.

Наблюдая за развитием общества в разные периоды, можно заметить два крайних состояния: возбуждение, эмоциональный подъем, энтузиазм и их противоположность — уныние, апатию, алармизм, эмоциональную яму. Это проявляется в том, что не все, но большие массы индивидов (населения) испытывают энтузиазм, эмоциональный подъем и т. д.; то же самое и с противоположным состоянием. Есть еще одна черта этих состояний. Они не «выстреливаются», а как бы эволюционируют, наращивая (генерируя) объемы, т. е. наблюдается рост численности индивидов, испытывающих эмоциональный подъем, энтузиазм, возбуждение и т. д. [10]. Численность энтузиастов вначале растет — и к тому же растет быстро, затем прирост замедляется, сам эмоциональный подъем выходит на своеобразное плато, после чего начинает снижаться (скорость падения непропорциональна скорости роста, но при этом для каждого конкретного случая имеется своя динамика), достигает своеобразного нулевого значения, после чего вырождается в свою противоположность. Упадок, уныние и т. п., так же как и восторг, эмоции и т. д., имеют свою динамику и свой алгоритм. Но в целом протекают так же, как и их визави, т. е. набирают силу, достигают пика, после чего накал снижается и перерождается в свою противоположность.

Мы исходим из положения о том, что эмоции выступают важнейшим ресурсом развития в экономике. Но в этой связи возникает вопрос: как образуется этот самый эмоциональный подъем в экономике? По-видимому, как и в других отраслях и сферах деятельности. А именно — в обществе появляется (природа появления не совсем понятна, и если в одних исследованиях ее видят чуть ли не в космических факторах, например, во взрывах сверхновой и т. п., то в других причина носит более приземленный характер, например, голод, болезни и т. д.) некоторое число так называемых возбужденных особей. Если их поведение приносит какую-либо пользу с точки зрения существования популяции, то им начинают подражать; происходит обычный процесс «заражения» и подражания. В какой-то момент совокупность особей с такими признаками психического, эмоционального напряжения оказывается достаточно заметной, чтобы определять тренд развития общества, т. е. они становятся своеобразной путеводной звездой для индивидов. В этой когорте индивидов (особей) имеются люди с разными профессиональными наклонностями и

склонностями: политики, мореплаватели, землепроходцы, ученые, художники, писатели, проповедники и т. д., а также предприниматели. Можно предположить, что само сообщество, как его определяет Л.Н. Гумилев [5], пассионарных личностей, или пассионариев, оказывается структурированным; по крайней мере, не представляет сплошной, однородной массы с точки зрения профессиональных наклонностей. Да и само общество не позволит всем быть ни попами, ни дьяками. Не меньше их нужны купцы, крестьяне и т. д. По-видимому, все эти профессиональные структуры существуют изначально и независимо, хотя ментально родственны — все они пассионарии. Правда, в описаниях историков и летописцев чаще всего обращают внимание на полководцев, политиков, проповедников, землепроходцев, живописцев, изобретателей, ученых и т. п. и меньше — на предпринимателей⁶. Но они есть. И к тому же имеются даже формальные сообщества — например, купеческая гильдия. Но еще больше — неформальных сообществ. Эти неформальные сообщества предпринимателей, во-первых, неоднородны как по значимости персон, так и по объему их бизнеса, во-вторых, несоразмерны по разным периодам: есть периоды, когда их число растет, и есть периоды, когда их число оказывается минимальным. Таким образом, мы имеем колебание численности сообщества предпринимателей в обществе. Причем рост численности предпринимателей связан с особым состоянием общества; можно сказать, потребность в предпринимательстве появляется и растет пропорционально специфическому предпринимательскому эмоциональному напряжению; с другой стороны, сам рост сообщества предпринимателей стимулирует предпринимательскую активность и рост эмоционального напряжения в этом сообществе.

⁶ Впрочем, описанное выше внимание к так называемым профессиональным проявлениям не везде одинаковое. Например, в США, Германии, Японии и других странах не обделены вниманием также и предприниматели. Но наше социалистическое прошлое с его негативным отношением к предпринимателям-бизнесменам, коих презрительно, с легкой руки К. Маркса, стали называть капиталистами (с русскими вариациями: помещик, кулак и т. д.), мы прозевали свою историю предпринимательства в советский период. Но из досоветского с гордостью называем... Второва, Морозовых, Поляковых, Половцевых, Рябушинских, Третьяковых и др.

У предпринимателей (и даже просто у людей, особой с «предпринимательской жилкой») активизируется страсть к рискам, которая реализуется (пробивает себя) в новых проектах. Появление выдающихся предпринимателей, которых, кстати, мы получаем апостериори, возможно лишь после образования сообщества предпринимателей, которое, в свою очередь, становится возможным лишь при условии появления эмоционального напряжения в обществе, которое реализуется в предпринимательстве⁷. Но это и есть тот самый механизм превращения эмоций, страстей, энтузиазма в экономический результат — производство новых товаров, рост валовой продукции, получение доходов, прибылей, формирование новых форм предпринимательства.

Механизмы превращения страстей и эмоций в экономике.

А теперь выясним, как влияют эмоции, чувства и т. д. на экономическую динамику. Классическая экономическая теория рассматривала влияние различных элементов (объектов) на экономическое развитие с точки зрения механики. В частности, такие факторы, как земля, труд, капитал, оказывают влияние на экономический рост (развитие) через продукты — через стоимость товаров; они переносят свою стоимость на стоимость конечного продукта — товара. Поэтому стоимость товара увеличивается в соответствии со стоимостью участвующих в его производстве сырья, материалов, труда, техники, технологий, капитала. Конечно, нужно учитывать, что стоимость различных факторов переносится по-разному: где-то (труд, сырье) вся сразу, где-то (техника) по частям, по мере износа (через амортизацию). Поэтому точно так же, как в любом продукте, имеются различные вещества, которые в результате различных технологий переносятся извне, так и в стоимости товара различные элементы переносят свою стоимость на стоимость товара. Но стоимость — это абстракция и, возможно, наиболее абстрактная величина во всей экономике. Реальность же — цена. Любому потребителю нет никакого дела до того, как создан товара и сколько в нем стоимости. Ему важна цена.

⁷ В целом этот процесс вполне удовлетворительно описан Й. Шумпеттером [22] еще в прошлом веке. Его же описывает большая мемуарная, художественная и научно-популярная литература, как зарубежная, так и отечественная.

Цена — реальность, стоимость — абстракция. Превращение стоимости в цену происходит на рынке. Там на рынке цена товара может оказаться выше, ниже или равной его стоимости. Поэтому вопрос заключается в том, почему цена себя таким образом ведет. Причем без ее привязки к стоимости, т. е. почему она растет, снижается, остается стабильной, не обращая внимания на стоимость. И не только по отношению к одному и тому же продукту и на одном или разных рынках, но и по отношению ко всем товарам и на всех рынках. Дело в том, что из цены каждый участник товаропроизводства получает свою долю, возмещающую его затраты и доставляющие прибыль или убыток. В результате изменчивости конъюнктуры она может оказаться разной; кто-то может получить больше, кто-то меньше, чем затратил. Такой результат — фактор конъюнктуры.

Поскольку цена — реальность и поскольку все метаморфозы на рынке с товаром протекают при ее прямом или косвенном участии, обратимся к выявлению природы колебаний цены и влиянию на ее поведение... эмоций, страстей человеческих.

Замечено (и описано)⁸, что цена вообще может не иметь никакой связи со стоимостью, т. е. стоимость имеет второстепенное отношение к цене товара. Причина в самом определении цены — то, сколько дает покупатель (иногда, часто потребитель) за товар. Покупателю товара нет никакого дела до того, сколько в товаре стоимости, т. е. сколько затрачено на товар. Ему важно договориться с продавцом на ту сумму денег, которой он располагает. Поэтому цена товара — равнодействующая спроса и предложения, т. е. договорная между продавцом и покупателем. Кстати, и для продавца стоимость товара ничего не значит; она номинальна, реальна же цена, т. е. то, сколько он может выручить за свой товар. Так вот, на цену товара оказывают влияние множество факторов и условий. Это не только производственные (выраженные в предложении товаров), но также и культурные, коммуникационные, институциональные и... психологические (эмоциональные). Все они в той или иной мере разобраны современной экономической теорией; часто остается просто перечисление этих достижений, не углубляясь в детали и механизмы. Но есть одна область — эмоциональная, которая в настоящее

⁸ Среди обширной литературы укажем следующие источники [12, 20, 21].

время менее других разработана в теории. (Чего, кстати, нельзя сказать о практике. Производители и потребители, а еще больше — продавцы и покупатели, прекрасно осведомлены о том, когда начинать продавать и покупать, а также производить и потреблять те или иные товары. На этом выросла одна из наиболее динамично развивающихся дисциплин — маркетинг.)

О том, что эмоции — маркетинг, знает любой продавец и покупатель. Причем не только на индивидуальном, но и на групповом и общественном уровне. Ибо маркетинг — это цена товара. Маркетолог использует эмоции и как средство (при продаже, покупке товара) и как объект (когда вызывает нужные эмоции для продажи, покупки товара). Следовательно, он одновременно и формирует эмоции (у покупателя и продавца, потребителя и производителя), и расформировывает (удовлетворяет) эмоции.

Из приведенных суждений следует, что эмоции — конъюнктура. Но возникает вопрос: как конъюнктура (эмоции, страсти) превращаются в цену товара? Если кратко — через конъюнктуру, спрос и предложение⁹. Рост, активность, масштабность спроса стимулируют рост покупок. Покупки — продажи. Продажи дают сигнал производству — интенсификации и расширению существующих мощностей. Соответственно, спад, пассивность, низкие объемы и т. п. спроса сдерживают покупки, ведут к падению продаж и выступают сигналом для снижения производства, отказа от введения новых мощностей и т. д. А с другой стороны, производство нового товара определяет его цену, спрос у потребителя.

Й. Шумпетер увидел присутствие страстей и эмоций в экономике в предпринимательском доходе, а точнее, в доходах предпринимателей-инноваторов. Правда, представил последнее в специфической категории — риска [22]. Его тезис, что предприниматели-инноваторы получают высокие доходы за риск, т. е. высокие доходы, прибыль есть плата за риск, на который идут предприниматели-иннова-

⁹ Есть такой ненаучный термин — ажиотажный спрос, который хотя и вульгарно, но вполне адекватно выражает суть эмоций и страстей на рынке. Ажиотажный спрос — это в чистом виде спрос от эмоций, страстей. Он не продиктован потребностями. Это игра, за которой стоят страсти и эмоции.

торы, кажется вполне правдоподобным и доказуемым с экономической точки зрения. Но если высокие прибыли есть плата за риск (и риски), то и высокие цены есть плата за риски. Таким образом, речь идет о рисках. Риск нематериален. Он носит психологический характер. Риск — преодоление препятствий, преград, и, как правило, идя на риск, необходимо преодолеть психологические препятствия, психологический барьер. (Мы не говорим о морально-нравственных или традиционных, хотя часто речь идет в том числе и о них. Предприниматель должен преодолеть общественное мнение. Для чего необходимо решиться на определенные действия, т. е. идти на риски. В частности, быть «отвергнутым обществом». Кто пойдет на такое? Только тот, кто вслед за великим полководцем осмелится произнести: «*Alea jacta est*»). Речь идет не только о роде занятий, который прежде (в прежней системе морально-этических норм) либо осуждается, либо не приветствуется, но также о товарах и продуктах. Чтобы преодолеть препятствия, необходимы психологическое напряжение, концентрация эмоций, страсть. Исходя из данных суждений, высокие доходы, или предпринимательская прибыль, есть плата за эмоции, страсти. В обратной логике — страсти, эмоции опредмечиваются в новых продуктах: товарах, видах деятельности, поведении, институтах и т. д.

С точки зрения рынка страсти, эмоции и иные психологические продукты реализуют себя в ценах, новых товарах, их объемах. И если с товарами все более или менее понятно, то с ценами, ввиду слишком больших предположений, требуется уточнение. Наши наблюдения за конъюнктурой рынка показали, что всплеск цен связан с ростом эмоций, спад — с их снижением [14], из чего можно предположить, что стагнация в экономике, сопровождаемая дефляцией, — продукт дефицита страстей и эмоций у предпринимателей, а также дефицит предпринимателей-инноваторов. И наоборот — инфляцию можно связать с избытком эмоций и страстей в предпринимательской среде (как частный случай — рост численности предпринимателей-инноваторов), но при условии, что рост цен сопровождается ростом спроса, а не сокращением предложения.

Результаты и выводы

Часто считается, что экономическое развитие определяется ресурсным потенциалом, естественными коммуникациями, рабочими руками, квалификацией рабочей силы, техническим и технологическим оснащением, культурой, институтами. При этом отчего-то игнорируются эмоции, чувства, страсти, энтузиазм, апатия и т. д. Последнее, по-видимому, происходит в силу своеобразия предмета эмоций, чувств и энтузиазма, их так называемой непредметной предметности. Эмоции — фон, но не ресурс, не фактор. Он присутствует всегда и везде. Это как воздух для сухопутных существ, т. е. точно так же, как невозможно существовать без воздуха, так и без эмоций невозможно никакое деяние. При этом следует выделить разную концентрацию этой среды. При одной — высокой — наблюдается активность не только социальной, но и хозяйственной, как и всякой иной, деятельности, при другой — низкой — спад всякой деятельности, т. е. имеют место стагнация, застой или загнивание. Поэтому для общественного развития необходимы не просто эмоции и чувства, а их определенная концентрация, или уровень, масштаб и форма (вид).

Эмоции, чувства, страсти являются такими же факторами экономики, как институты, ментальность, квалификация труда и т. д. Другой вопрос: что имеет свой механизм «проникновения», влияния на экономическое поведение человека? Предложено, что в качестве проводника (трансформации и трансляции чувственного, страстей в экономическое) выступает власть, а точнее, ее вид, тип — экономическая власть. Что касается самой власти — подчинения, господства и т. д., то она напрямую связана со страстями; страсти трансформируются в различные формы господства и подчинения. Одним из типов господства выступает экономическое господство. Последнее достигается доминированием в обладании (владении, собственности) средствами существования (от продовольствия до средств защиты или безопасности). Поэтому тот, кто владеет средствами существования, обеспечивает свой суверенитет — свое независимое развитие. Но, помимо этого, он подчиняет своей воле волю других, не имеющих в достаточном количестве и качестве этих средств существования. Нарастивая качество и объем средств существования, человек

(лицо, сообщество) подчиняет своей воле (власти) других, не имеющих таких средств существования. Но получение «власти» над средствами существования — их производство, завоевание и т. д. — требует напряжения не только физических, но и психических сил, т. е. сопровождается напряжением эмоций, энтузиазма, страстей. Более того, выигрывает (побеждает) не тот, кто имеет больший физический вес, а тот, кто имеет большее желание побеждать, кто умеет побеждать, жертвовать сиюминутными благами во имя будущей власти и господства [13, 15]. Достигается последнее при высокой концентрации эмоций, стимулировании и направлении страстей на обеспечение суверенитета.

Итак, в качестве основного результата следует признать предположение о включении категории «власть» (и, в частности, ее типа — экономической власти) в качестве посреднического элемента между эмоциями, чувствами, страстями и экономическим результатом (валовой продукцией, новой продукцией, прибылью, доходами и т. д.). Власть (экономическая) выступает одновременно целью и результатом, механизмом и средством, транслятором и трансформатором страстей (эмоций) человеческих и производства товаров.

Другой важный результат: наблюдаемая неравномерность (пространственная) и неустойчивость (во времени) объемов производства средств существования коррелирует с аналогичной динамикой эмоций, чувств, страстей. Правда, при этом имеется определенный временной лаг, так как чувства, страсти, эмоции транслируются в экономический результат не мгновенно, а через определенное время, проходя различные стадии и ступени превращения из психических продуктов в материальные (товары). Поэтому производство как бы «запаздывает» за чувствами и страстями. Но оно же, начав свой старт позже, имеет более продолжительный период своего проявления. И, тем не менее, несмотря на то, что относятся к разным средам (одно к психическому, другое к материальному, физическому), имеют одинаковую траекторию. Поэтому для их совмещения необходимо одно из них — второе, производство средств существования — сдвинуть влево, дабы обе траектории совместились.

Литература

1. *Анохин П.К.* Эмоции // Большая медицинская энциклопедия. Т. 35. М.: Медгиз, 1964. С. 339—341.
2. *Веккер Л.М.* Психические процессы: В 3 т. Т. 1. Л.: Изд-во ЛГУ, 1974. 326 с.
3. *Вилюнас В.* Психология эмоций: Уч. пособ. для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии. М.: Питер, 2007. 496 с.
4. *Грушин Б.А.* Массовое сознание Опыт определения и проблемы исследования. М.: Политиздат, 1987. 367 с.
5. *Гумилев Л.Н.* Этносфера: история людей и история природы. Этногенез и биосфера земли. СПб.: ООО «И.Д. «Кристалл»», 2002. 1056 с.
6. *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. X. Л.: Наука, 1974.
7. *Изард К.Э.* Психология эмоций / Пер. с англ. В. Мисник, А. Татлыбаева. СПб.: Питер, 2006. 464 с.
8. *Ильин Е.П.* Эмоции и чувства. СПб.: Питер, 2001. 749 с.
9. *Лаплас П.С.* Опыт философии теории вероятностей. М., 1905.
10. *Лебон Г.* Психология масс // Психология толп. М.: Институт психологии РАН, Издательство «КСП+», 1999. 416 с. С. 15—254.
11. *Маркс К.* Капитал. Т. 1. Кн. 1 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 23. М.: Политиздат, 1960.
12. *Маршал А.* Принципы политической экономии: В 3 кн. / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1983.
13. *Рахаев Б., Бизенгин Б.* Влияние восприятий и представлений времени на экономическое развитие // Общество и экономика. 2011. № 11—12. С. 101—116.
14. *Рахаев Х.М.* Когда, за счет чего и как Запад стал доминировать и будет ли положен конец его гегемонии (опыт историко-аналитического исследования экономического доминирования). Нальчик: Кабардино-Балкарский гос. аграрный ун-т, 2014. 210 с.

15. *Сорокин П.А.* Преступление и кара, подвиг и награда: Социол. этюд об основных формах обществ. поведения и морали / Предисл. проф. М.М. Ковалевского. СПб.: Я.Г. Долбышев, 1914. С. 3—456.

16. *Сорокин П.А.* Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. и предисл. А.Ю. Согомонова. М.: Политиздат, 1992. 542 с.

17. *Сорокин П.А.* Голод как фактор. Влияние голода на поведение людей, социальную организацию и общественную жизнь. М.: Academia & LVS, 2003. 678 с.

18. *Сорокин П.А.* Человек и общество в условиях бедствий (Влияние войны, революции, голода, эпидемии на интеллект и поведение человека, социальную организацию и культурную жизнь) / Пер. с англ., вступ. ст. и примеч. В.В. Сапова. СПб.: Издат. дом «Мирь», 2011.

19. *Фрейд З.* Психология масс и анализ человеческого Я // Фрейд З. Я и ОНО. М., 1999. С. 769—838.

20. *Хикс Дж.Р., Аллен Р.Дж.* Пересмотр теории ценности // Вехи экономической мысли. Т. 1. Теория потребления и спроса / Под ред. В.М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 2000. С. 117—141.

21. *Хикс Дж.* Стоимость и капитал / Пер. с англ. Дж.Р. Хикс; общ. ред. и вступ. ст. Р.М. Энтова. М.: Прогресс, 1988. 487 с.

22. *Шумпетер Й.* Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры) / Пер. с нем. В.С. Автономова и др. М.: Прогресс, 1982. 455 с.

References

1. *Anohin P.K.* Emocii // Bol'shaya medicinskaya enciklopediya. Т. 35. М.: Medgiz, 1964. S. 339—341.

2. *Vekker L.M.* Psihicheskie processy: V 3 t. Т. 1. L.: Izd-vo LGU, 1974. 326 s.

3. *Vilyunas V.* Psihologiya emocij: Uch. posob. dlya studentov vysshih ucheb-nyh zavedenij, obuchayushchihsya po napravleniyu i special'nostyam psiho-logii. М.: Piter, 2007. 496 s.

4. *Grushin B.A.* Massovoe soznanie Opyt opredeleniya i problemy issledo-vaniya. М.: Politizdat, 1987. 367 s.

5. *Gumilev L.N.* Etnosfera: istoriya lyudej i istoriya prirody. Etnogenez i biosfera zemli. SPb.: OOO «I.D, “Kristall”», 2002. 1056 s.
6. *Dostoevskij F.M.* Polnoe sobranie sochinenij: V 30 t. T. X. L.: Nauka, 1974.
7. *Izard K.E.* Psihologiya emocij / Per. s angl. V. Misnik, A. Tatybaeva. SPb.: Piter, 2006. 464 s.
8. *Il'in E.P.* Emocii i chuvstva. SPb.: Piter, 2001. 749 s.
9. *Laplas P.S.* Opyt filosofii teorii veroyatnostej. M., 1905.
10. *Lebon G.* Psihologiya mass // Psihologiya tolpa. M.: Institut psihologii RAN, Izdatel'stvo «KSP+», 1999. 416 s. S. 15—254.
11. *Marks K.* Kapital. T. 1. Kn. 1 // Marks K., Engel's F. Soch. Izd. 2-e. T. 23. M.: Politizdat, 1960.
12. *Marshal A.* Principy politicheskoy ekonomii: V 3 kn. / Per. s angl. M.: Progress, 1983.
13. *Rahaev B., Bizengin B.* Vliyanie vospriyatij i predstavlenij vremeni na ekonomicheskoe razvitiye // Obshchestvo i ekonomika. 2011. № 11—12. S. 101—116.
14. *Rahaev H.M.* Kogda, za schet chego i kak Zapad stal dominirovat' i budet li polozen konec ego gegemonii (opyt istoriko-analiticheskogo issledovaniya ekonomicheskogo dominirovaniya). Nal'chik: Kabardino-Balkarskij gos. agrarnyj un-t, 2014. 210 s.
15. *Sorokin P.A.* Prestuplenie i kara, podvig i nagrada: Sociol. etyud ob osnovnyh formah obshchestv. povedeniya i morali / Predisl. prof. M.M. Kovalevskogo. SPb.: YA.G. Dolbyshev, 1914. S. 3—456.
16. *Sorokin P.A.* Chelovek. Civilizaciya. Obshchestvo / Obshch. red., sost. i predisl. A.YU. Sogomonova. M.: Politizdat, 1992. 542 s.
17. *Sorokin P.A.* Golod kak faktor. Vliyanie goloda na povedenie lyudej, social'nyu organizaciyu i obshchestvennyu zhizn'. M.: Academia & LVS, 2003. 678 s.
18. *Sorokin P.A.* Chelovek i obshchestvo v usloviyah bedstvij (Vliyanie vojny, revolyucii, goloda, epidemii na intellekt i povedenie cheloveka, social'nyu organizaciyu i kul'turnuyu zhizn') / Per. s angl., vstup. st. i primech. V.V. Sapova. SPb.: Izdat. dom «Mir», 2011.
19. *Frejd S.* Psihologiya mass i analiz chelovecheskogo YA // Frejd S. YA i ONO. M., 1999. S. 769—838.

20. *Hiks Dzh.R., Allen R.Dzh.* Peresmotr teorii cennosti // *Vekhi eko-nomicheskoy mysli*. T. 1. Teoriya potrebleniya i sprosa / Pod red. V.M. Gal'perina. SPb.: Ekonomicheskaya shkola, 2000. S. 117—141.

21. *Hiks Dzh.* Stoimost' i kapital / Per. s angl. Dzh.R. Hiks; obshch. red. i vstup. st. R.M. Entova. M.: Progress, 1988. 487 s.

22. *SHumpeter J.* Teoriya ekonomicheskogo razvitiya (Issledovanie predprinimatel'skoj pribyli, kapitala, kredita, procenta i cikla kon"yunk-tury) / Per. s nem. V.S. Avtonomova i dr. M.: Progress, 1982. 455 s.